

TRADICIÓ, INVENCIÓ I INTERPRETACIÓ EN *NABÍ*: APROXIMACIÓ ALS DOS DARRERS CANTS.

per Marçal Subiràs i Pugibet

El llarg poema narratiu *Nabí* és, com se sap, una represa de la llegenda bíblica veterotestamentària de Jonàs. Narra, doncs, la peripècia del profeta en la seva fugida, la posterior anada al ventre d'un peix i la ulterior missió de Jonàs a la ciutat pecadora de Nínive. Josep Carner recull fil per randa la trama de l'Antic Testament —la tradició— però la tracta mitjançant uns procediments que descriurem tot seguit i que donen una nova dimensió a la interpretació darrera del poema. Aquestes tècniques constitueixen el valor afegit de l'obra i perfilen la perspectiva de la invenció, d'allò que és original de Carner. Aquestes operacions són les següents: 1) còpia, 2) paràfrasi, 3) amplificació, 4) supressió i 5) invenció¹. Amb el benentès que l'enumeració tancada de tècniques implica un quadre de compatibilitats i incompatibilitats entre cadascuna de les operacions². És la darrera d'aquestes la que ens interessa.

La invenció, quantitativament i qualitativament és una de les tècniques més importants. Ho és quantitativament perquè justament amb la paràfrasi i l'amplificació, forma la major part del poema. I ho és qualitativament perquè els episodis —fragments o cants sencers— inventats per Carner ens determinen una interpretació del poema. Els principals episodis de collita pròpia de Carner són els cants VI, IX i X, mentre que altres cants com el IV o el V, per citar dos exemples, inclouen fragments també inventats i no sempre fàcils de distingir de la simple ampliació.

¹ Vegeu «Notes sobre la formació del poema *Nabí*» dins *Estudis de Llengua i Literatura Catalanes*/XLVI, PAM, 2003, pàg. 212-214.

² Així, semblen compatibles 1 i 2, 2 i 3, 2 i 5. Les fronteres entre compatibilitat i incompatibilitat són, però, — lluny de ser completament clares— vagues i discutibles. L'esquema, doncs, obeeix a una pruija exclusivament didàctica.

El cant VI és un diàleg entre Jonàs i una pretesa sacerdotessa de l'alba. Aquesta sacerdotessa és un *alter ego* de la segona esposa del poeta, Émilie Noulet, tal com ho reconeix ella mateixa³. Aquest cant ens obre la dimensió del Carner filòsof —dimensió que reprendrem al IX i al X— i simbolitza el debat intern del Carner home entre la necessitat d'un univers ordenat per Déu i la intuïció d'un altre món, obscur i sense esperança. Potser en una altra ocasió caldrà parlar del cant VI, interessantíssim per si sol, però ara ens ocupen els cants IX i X. I, per començar, cal posar-nos sobre la pista de la història narrada i de l'evolució moral del seu protagonista. El camí seguit per Jonàs està marcat per una sèrie de progressions i regressions que palesen l'alternança entre la convicció de la fe en Déu —Iahvè— i el dubte en aquest mateix sentit. Per això, Jonàs fuig de Iahvè amb la intenció de no complir el manament d'anar a predicar a Nínive. I per això Iahvè torça la voluntat fugitiva del profeta, primer amb la tempesta d'alta mar i després amb l'anada de Jonàs al ventre del gran peix. Aquesta és la primera gran tensió del poema. Però no és l'única. Una vegada expulsat pel peix a les costes d'Àsia Menor Jonàs es dirigirà a Nínive «com picat d'escurçó diví:» (V, 43)⁴. I un cop haurà predicat i els ninivites s'hauran penedit, el profeta viurà una altra decepció: la de veure com Iahvè, el seu déu, perdona la ciutat pecadora. Per aquest motiu, Jonàs tornarà a enfrontar-se amb Déu. I, fins i tot, desitjarà morir («—val més morir que no pas viure [...]», VIII, 109). És llavors quan Iahvè utilitza la paràbola de la planta de ricí per alliçonar el profeta. Jonàs s'ha plangut de l'assecament d'una planta que li ha proporcionat ombra en el desert. Aleshores Iahvè fa el següent raonament *a fortiori*: si Jonàs es plany d'un ésser viu que ni tan sols ha creat, amb quanta més raó Déu, que ha creat l'univers, s'apiadarà de totes les persones que viuen a Nínive? En aquest punt s'acaba el llibre veterotestamentari. Tanmateix, Carner acaba el cant amb set versos molt coneguts i fa continuar la història en els cants IX i X.

En els darrers set versos del cant VIII Jonàs descobreix d'una vegada per totes —o, si més no, ho sembla— que Déu, el seu Déu, no és únicament un ens exterior al seu propi ésser sinó que també se'l pot trobar en l'experiència interior

³ Noulet va dir: «"Tes idées paraîtront dans mon *Nabi*", m'avait dit mon mari. Il les a mises, en effet, dans la bouche d'une femme qui fut prêtresse de l'Aurore [...]» a NOULET, Émilie. «*Nabi* de Josep Carner» dins *Courrier International des Études Poétiques* núm. 86 (Bruxelles 1971), pàg. 14.

⁴ Cito segons l'edició que em sembla més fiable: la de Jaume Coll (Barcelona: Ed. 62, 1991). No és una edició crítica però, sempre sobre el text de 1957, s'han corregit moltes errades que havien arribat i fins i tot augmentat a l'edició de butxaca de 1971, precedent immediat de la de Coll. A més, s'han regularitzat moltes solucions vacil·lants.

de l'home. D'aquí que Déu niï en «el nostre esperit», «al dellà de cent cambres» (VIII, 134-135). És a dir, Jonàs, i amb ell Carner, descobreix la realitat, i el consol, d'un Déu interior que mai no es pot evitar o defugir.

Amb aquests versos finals Carner dóna una dimensió nova a la llegenda bíblica. Ja no es tracta només d'una qüestió de coneixement de la moral divina —el perdó— sinó també del coneixement de l'existència de Iahvè —Déu existeix en el mateix home. Resulta precipitat, això no obstant, asseverar en aquest moment si aquest déu és una racionalització humana o un símbol del superjo freudià, com proposa Gabriel Ferrater⁵ o bé si, per contra, és el déu agustinià de la sentència *intimior meo intimo et superior summo meo*⁶. Sigui com sigui, Carner desenvolupa aquest afegitó i resol el poema al llarg dels cants IX i X, que tot seguit comentem.

El cant IX té 124 versos i conté l'episodi del somni de Jonàs. De fet, aquest cant es presenta com a recapitulació dels vuit cants anteriors, mentre que el cant X serà la conclusió o balanç de tot el poema. En aquest cant trobem la darrera escletxa de temptació de Jonàs. Totosaus diu que en aquest cant «[...]trobem la darrera i definitiva temptació, situada, sembla, en somnis: la negació de Déu pura i simple, polida, raonada, perdonavides, 'afectada de grec'»⁷. Noulet, per la seva part, afirma que el cant podria anomenar-se la «tentation de l'action»: «Jonas, en effet, commet le pêché d'orgueil et s'arroge le droit de punir au moment où il reconnaît la voix insidieuse de Satan.»⁸. Aquestes afirmacions no exclouen el caràcter de recapitulació atès que la dinàmica narrativa continua tenint com a eixos centrals el debat sobre l'existència de Déu i sobre el seu comportament moral.

El primer vers del cant ens informa sobre les circumstàncies de l'episodi: «En el son, una nit, vaig deixar mon trespol.» (IX, 1). El mot «trespol» sembla indicar que Jonàs ja és a casa seva després d'haver tornat de la missió ninivita. El sintagma «En el son,» ens indica que l'episodi que es relata té lloc en somnis. Jonàs es troba —ja dins el somni— en un paratge indeterminat. Creu ser-hi tot sol i exclama que és molt lluny (IX, 3-5). Jonàs se sent lluny d'algun indret o d'alguna cosa, però no se'ns diu de què, perquè ja s'haurà advertit que és el

⁵ Vid. Gabriel FERRATER, *Conferències de literatura catalana. Curs 1965-66*, exemplar fotocopiats a la Biblioteca de Romàniques de la Universitat de Barcelona, pàg. 3-40 i «Pròleg» a Josep CARNER, *Nabí* Ed. 62, Barcelona 1971, pàg. 5-23.

⁶ Tal com el reivindica J.M. TOTOSAUS, «Per a una lectura cristiana de NABÍ», *Serra d'Or* num. 147 (desembre 1971), pàg. 73-76.

⁷ *Ibid.*, pàg. 75.

⁸ É. NOULET, «*Nabí* de Josep Carner», o.c., pàg. 19.

Jonàs narrador qui ens està parlant. És possible que Jonàs estigui rememorant en somnis la seva fugida de Iahvè i el seu viatge a Nínive. Als versos següents continuem llegint:

«I en cavil·lar per quin lloc tiraria,
i en decantant les vores d'abriülls
l'últim sospir del dia,
de sobte, més que no veia, sentia
d'algú, darrera meu els ulls.
Afectada de grec digué una veu:[...]»
(IX, 6-11)

El primer d'aquests versos recorda aquell «Home perdut entre un manyoc de vies,» (II, 1). Ara, Jonàs, se sent observat per algú que sembla no tenir una entitat corpòria: només sent una veu afectada de grec, és a dir, amb accent grec. Aquesta veu amb accent grec no és una casualitat o un caprici i respon, com veurem, a algunes idees de la filosofia grega presocràtica. Doncs bé, aquesta veu tira en cara a Jonàs la seva ingrata i escarnida tasca de profeta. I, a més, l'acusa de predicar un déu que encara no ha acabat de trobar (IX, 11-14). D'on es desprèn una altra vegada que un dels problemes fonamentals de *Nabí*, si no és el més important, és la recerca de Déu. Continuem. La veu retrotrau l'evolució de Jonàs a uns estadis anteriors i, de passada, els explica. D'aquí la recança i les vacil·lacions de Jonàs: el profeta encara no havia trobat Déu. Endemés, la veu té una cantarella «civil» (IX, 15), terme que cal interpretar per oposició a cantarella «religiosa»: la veu seria, doncs, descreguda.

Els versos 19 a 35 estan expressament inscrits entre parèntesis i constitueixen una reflexió que es fa el mateix Jonàs. El temps verbal canvia del passat al present, cosa que ocasiona que el text adopti un aire sentenciós i alhora didascàlic. I encara un altre detall des del punt de vista narratològic: Jonàs fa una reflexió parentètica en un moment posterior al somni, en el moment de l'escriptura. De fet, és el mateix Carner el qui ens fa la reflexió. Déu fa perdre el costum de parlar amb la gent a aquells que ha triat com a confidents (IX, 19-22). Això pot ser el replegament espiritual en cerca del Déu interior. A continuació, la fretura d'aquest Déu és manifestada per Carner en uns versos anafòrics (IX, 23-26). Cal recordar a propòsit d'aquests versos que llur contingut, inflammat de convicció, és escrit des del present de l'escriptura i no des del present del fet relatat.

Jonàs es pregunta per la identitat de la veu i aleshores escolta:

«—És tot el que veiem — sentia — polseguera;
de miques frisadores és l'alta roquetera,
els arbres, vós i jo i el sauló del camí.
Tot mor i torna i roda sense fi;
i si enllà de la trèmula rodera
hi hagués algú diví,
bell punt mirés, ple de l'afany de la carrera,
vindria al remolí.
Res no pot eximir-se del destí
de moure's si no és curant de no existir.»
(IX, 40-49)

Gabriel Ferrater ja va advertir en el seu moment que les idees d'aquests versos són assimilables a les idees d'alguns presocràtics⁹. En efecte, als versos 41 i 42 la veu parla de la composició darrera de totes les coses: tant l'home com les plantes o les muntanyes estan formats per les mateixes «miques frisadores» les quals poden ser identificades amb els àtoms de Demòcrit o les homeomeries d'Anaxàgores. La veu presenta, doncs, l'ésser com a un compost exclusivament material i complementa aquesta tesi amb la doctrina del moviment, també de filiació grega. L'esdevenir és considerat el principi per excel·lència de la realitat. Aquest esdevenir no té principi ni final. Per això «Tot mor i torna i roda sense fi;» (IX, 43): és l'etern retorn heraclitià. Tot amb tot, Carner mescla dues doctrines diferents. De fet, la primera que hem comentat implica la superació del *Panta rei* d'Heràclit: els àtoms, les «miques» no esdevenen sinó que romanen, però, alhora, permeten explicar l'esdevenir de les coses. Els dos versos darrers insisteixen en la teoria del moviment: l'existència implica esdevenir i, per tant, si existeix un déu, aquest també estarà sotmès a aquesta llei física de la qual cosa es desprèn que no hi ha res que romangui. Així doncs, Jonàs torna a trobar algú que sosté la inexistència d'un principi diví. Al cant VI havia estat la sacerdotessa de l'alba, però els criteris per convèncer Jonàs havien estat diferents. Mentre que la sacerdotessa es basava en un raonament moral, la veu grega es fonamenta en l'epistemologia de la realitat. En tot cas, és una altra temptació que Jonàs haurà de superar, però, a diferència del cant VI, aquí el personatge antagonista, tot i que té una entitat real des del punt de vista narratiu, no és pròpiament real en el sentit físic: és simplement un somni.

Després d'escoltar la veu d'accent grec, Jonàs contesta amb contundència:

«qui nega Déu

⁹ G. FERRATER, *Conferències...*, o.c., pàg. 27.

no nega més que un sòrdid pensar que ell sol es féu;
qui vol eixir-se'n hi ensopega.»
(IX, 60-62)

És inevitable explicar que l'origen dels dos primers versos citats ha de ser cercat en una recensió que Carner va fer d'un article publicat en francès a la *Revue de Métaphysique et de Morale*. L'article es titulava «Le Dieu lointain et le Dieu proche» i el seu autor era Th. Ruysen¹⁰. Doncs bé, Carner ressenya i subratlla:

*«igualmente el pensament de Déu no és encara el mateix Déu. També l'ateu, ensems, pensa Déu i el nega.»*¹¹

Es tracta d'un postulat postidealista en què pensament i realitat no es confonen. Per a Carner, doncs, la veu és la representació de l'ateu. A més d'això, Jonàs vol demostrar l'existència de Déu per la creació (IX, 64-65). Així, fins i tot qui nega Déu, viu d'ell i per causa d'ell ja que Déu ha creat totes les coses («i qui l'ignora en viu—», IX, 65). Això no obstant, la veu, amb aire de rept, demana proves tangibles: «Si viu, aquí té un cingle: que em faci rodolar—» (IX, 75). Aquest vers està inspirat en l'episodi bíblic de la temptació de Jesús durant el seu dejuni de quaranta dies al desert. I Jonàs, veient que la resposta fulminant de Iahvè a aquella provocació no arriba, decideix d'actuar pel seu compte:

«I amb un escriu de força fera
vaig anar al reptador com un esperitat,
i aferrant-lo pel pit ben anusat
el vaig capitombar per la cinglera.»
(IX, 89-92)

Però, tan bon punt ha acabat de fer això, se'n penedeix. El profeta, que al llarg del seu singular periple ha après qui i com era Déu a força de fracassos, s'avergonyeix del seu acte perquè se sap culpable:

¹⁰ En un altre lloc he explicat de forma més detallada la relació entre l'article de Ruysen i alguns passatges de *Nabí* (Vid. *Els Marges* núm. 46 (1992), pàg. 110-114). Justament, l'article de Ruysen serveix per fonamentar una lectura determinada del poema. Per una altra banda, les citacions de l'article i de la recensió de Carner són les següents: Th RUYSEN, «Le Dieu lointain et le Dieu proche», *Revue de Métaphysique et de Morale*, XXXVII, núm. 3 (Juliol-Setembre 1930), pàg. 337-366 i Josep CARNER, «El Déu llunyà i el Déu pròxim», *Criterion*, VII, núm. 27 (1931), pàg. 394-410.

¹¹ J. CARNER, «El Déu llunyà...», o.c., pàg. 394. El subratllat apareix en Carner i no a Ruysen.

«I clarament, com una música sentia:
— Cap flastomia
com negar que Déu és perdó.»
(IX, 102-104)

Jonàs ja sabia que Déu era perdó —recordem l'episodi de la planta de ricí— però ara ho entén. Si abans se'ns havia demostrat la seva existència ara se'ns demostra la seva essència: Déu és amor i perdó perquè, en cas contrari, el mateix Jonàs ja no viuria a causa del seu comportament (IX, 106-107). La conclusió és lògica:

‘¿Qui diu: «Jo venjo Déu»? ¿Qui s'aparella
a menar Déu contra fantasmes fugitius?
Ell abraça el llop i l'ovella
i l'esperver i els nius.
Ell és qui esbrolla la garriga
i esporgarà son bell verger, faixat de rius.
Li lleva senyoria qui castiga;’
(IX, 108-114)

Si algú té el legítim dret de castigar l'home, aquest és Déu. L'al·lusió a la causa dels revoltats del trenta-sis sembla clara¹².

De més difícil interpretació són els versos 117-119:

«així com a l'infant que veu el món minvar
perquè sos ulls s'acliquen de fadiga,
hom pren una parença de cosa amb què jugà—.»
(IX, 117-119)

Aquests versos s'han de llegir a continuació del 116 i constitueixen una comparança entre la mort humana i el son d'un infant. En definitiva, Jonàs comprèn que l'home ha de transcendir la realitat del món: en el moment de la mort, aquesta realitat es desdibuixa i hom s'adona que no és com l'havia concebut.

¹² No és, ni de molt, l'única al·lusió a la guerra civil espanyola. En trobem d'altres a VI, 54-57, VI, 78-81, VII, 176-184, VII, 207-208. Tanmateix, no crec que la temàtica civil sigui la central en el poema. Més aviat és una de les causes propícies per a la reflexió filosòfica i religiosa del poeta.

Els darrers versos del cant IX ens presenten un Jonàs avergonyit que finalment, i malgrat tot, ha d'adorar Déu¹³. Un Déu que és amor, un Déu molt més pròxim i, per tant, molt més intel·ligible:

«[...]; i en veure escrita en l'estelada
una promesa per pietat traspuntada,
a rossegons per terra vaig adorar son Nom.»
(IX, 122-124)

Aquestes línies prefiguren la solució final continguda al cant següent: la «promesa» del vers 123 fa referència a l'adveniment del primogènit de Déu (Cfr. cant X).

El cant IX té, com el poema sencer, una lectura simbòlica: el poeta, Carner, plasma un debat intern personalíssim en el somni de Jonàs —com ho havia fet en el llarg diàleg del cant VI— i, el que és més important, el resol. No del tot, és cert. La solució final és al cant següent. Però Jonàs ja ha demostrat el sentiment de l'existència de Déu en l'interior del jo i, a més, l'essència divina del perdó.

Si el cant IX era una recapitulació, el X és l'epíleg del poema. En aquest cant el poema queda completament tancat i resolt. Com en el cant I, hi ha un narrador però, a diferència d'aquell, el del cant X explica la història en passat. A més, Jonàs, que també actua de narrador intern, no té cap interlocutor.

Els primers versos estan destinats a situar la història narrada. Ens trobem al Líban, l'estació de l'any és la tardor i el moment del dia el capvespre¹⁴.

Després d'un lapse de temps força llarg retrobem un Jonàs vell, serè, reposat, sense dubtes; un Jonàs que fa una vida com antany. Però el profeta és un home vell que sent com se li acosta la mort: «—Al repòs sota còdols i pinassa / — deia Jonàs — va decantant-se el cos:» (X, 18-19): per un moment desitja la vida per sempre, però Jonàs coneix una llei inevitable: '«Véns de la pols i te n'hi vas»;» (X, 26).

¹³ Déu i no pas Iahvè. Cal remarcar que a partir del moment en què Jonàs descobreix Déu en si mateix la denominació de Iahvè ja no torna a aparèixer més. És com si el principi diví s'hagués transformat només per una pruija nominalista.

¹⁴ Els versos X, 4-9 estan inspirats en un moment concret de l'estada al Líban del poeta. Aquest moment té el seu referent exacte en l'article «El balcó i la boira» (Vid. J. CARNER, *Del Pròxim Orient*, Barcelona: Aymà, 1973, pàg. 166-168) en què, com aquí, descriu el paisatge morent d'aquell indret.

Els versos següents estan dedicats a la consideració de la transitorietat humana. I per fer-ho, Carner recorre a la figura bíblica d'Adam la història del qual Carner ens explica succintament (X, 28-48). Adam és la representació del pas de l'eternitat a la contingència de la vida humana. Per aquest motiu cada «gènere» (X, 33) enyora el paradís, en el qual Adam va viure a l'inici:

«I anem a tu en rengleres,
Adam, darrera teu, pel camí vell.
Ni podem veure aqueixa llum que tant volgueres
sense pensar que emmanllevem el seu mantell.»
(X, 41-44)

Els dos primers versos contenen una metàfora molt gràfica: l'home camina per la mateixa sendera per on Adam passà, és a dir, l'home té la mateixa condició que Adam. Els dos versos següents (X, 43-44) són més obscurs. Semblen referir-se a l'alienació de l'home en el context de la creació divina. Malgrat tot, la mort no és un estadi definitiu sinó transitori:

«breu com la nostra nit, és transitòria
la teva nit sota segell, Adam.»
(X, 47-48)

La solució final sorgirà precisament d'aquestes paraules. Encara que el moment de la mort sigui amarg (X, 49), l'home està abocat a un ressorgiment i, per tant, no s'ha d'entonar un cant fúnebre sinó la més dolça cançó de bressol (X, 50). D'aquí, Jonàs dedueix dues coses: l'adveniment del primogènit de Déu i la immortalitat de l'home, temes que es desenrotllaran fins al vers 96:

«Car Déu tothora crea i l'univers allarga,
i de la mort farà brillar la pols.
Oh primogènit dels vivents, colgat un dia
per l'àngel, dins la cova que només ell sabia,
d'una complanta de la terra als greus acords:
un Fill teu s'alçarà del penyal on dormia
sense cap senyal de dissorts,
no pas desfet en pols i cendra,
d'alba encerclat per on la mort el volgué prendre
i primer nat dels morts.»
(X, 51-60)

Aquest «Fill» o «primogènit» és, òbviament, Jesús, el qual representa l'esperança de resurrecció de l'home i la seva ulterior salvació. En efecte, Déu actua entre els vius i no pas entre els morts. Déu no va pactar una aliança amb un home que acabi esdevenint pols (X, 61-64). La resurrecció del primogènit que ha d'arribar en el futur és la «promesa de Déu» (X, 65-66) que va passant de generació en generació (X, 66). Aquesta promesa fou revelada a Abraham¹⁵.

Els versos X, 70-82 segueixen de prop un passatge de l'Evangeli de Sant Mateu, concretament Mt 12, 40:

‘dia vindrà que, amb gent al volt aplegadissa,
sospiri, las de llur demanadissa:
«Oh conradors de pobres pedregars,
oh pescadors de xarxa vella!,
jo us donaré el miracle de Jonàs.»
(X, 74-78)

Aquests versos tenen una explicació determinada: hom ha vist una premonició de la resurrecció de Jesús en el fet que Jonàs estigués tres dies al ventre del peix per després sortir-ne. Segons Mateu i Lluc el mateix Jonàs va realitzar aquest paral·lelisme i l'exegesi no fa més que ratificar-lo. El corol·lari d'aquesta profecia que pronuncia Jonàs és ja evident: Déu vindrà a la fi dels temps (X, 90) per salvar els homes (X, 95-96). És de destacar en aquesta seqüència, la contraposició del paradís amb el sofriment i el dolor, un contrast que denota un cert maniqueisme. A la terra hi ha el «vell altar sagnant» (X, 87) — una altra al·lusió a la conflagració espanyola — mentre que al paradís hi ha la recompensa de totes les penes terrenals. El paradís com a espai per a l'amor i de l'amor s'oposa frontalment a l'ara del càstig i de la sang. Així, al paradís s'establirà l'única i la més gran justícia. Per això, «el cos serà venjat de sos ultratges—» (X, 96). I, ben cert, Jonàs n'està convençut perquè ha après que l'únic que pot venjar Déu és el propi Déu i no pas l'home. Evidentment, aquests passatges, i d'altres que ja hem mencionat, són plens d'insinuacions que tenen un referent claríssim: la guerra civil espanyola i la ulterior consecució del poder per part d'un règim que també va utilitzar l'altar per immolar les seves víctimes. Tanmateix, una lectura que es quedés en aquest nivell seria incompleta. Carner converteix un seguit d'experiències, entre les quals cal comptar la guerra, en una problemàtica personal de caràcter filosoficoteològic.

Després del monòleg de Jonàs (X, 18-96) torna a prendre la paraula el

¹⁵ Vid. *Gn* 12, 3.

narrador extern, que ja havia iniciat el cant. El cant I començava de bon matí; ara és l'hora foscant. És obvi que entre un i altre moment han transcorregut anys, però la idea de cicle o de trajecte és nítida. Acabada aquesta evolució, la nit mou el profeta a pietat. Definitivament, Jonàs ha acabat coneixent Déu i creient-hi i aquests fenòmens es donen en un context de nocturnitat associada al diàleg íntim que Jonàs ha mantingut amb ell mateix i, per tant, amb Déu.

El protagonista del poema continuarà parlant al vers 108 ara ja fins al final del cant. Aquests darrers versos constitueixen una lloança de Déu alhora que una professió de fe:

«—Salta en mon cor com un infant al raig del dia,
oh pensament de Déu,
tu que ajustes els plecs de l'alegria
i fas com un cant el nostre dol més breu.
Oh jaç, oh font que corre, oh tast de marinada,
ull d'or mirant per les escletxes del parral,
i, a l'hora que estavella la calda empolegada,
ombra segura d'un penyal.»
(X, 108-115)

És a dir, Déu és alegria, jaç, font, marinada, ull d'or i ombra; en una paraula, és refugi i consol per a l'home que, com el profeta, creu en ell i en té necessitat. Doncs, la fe i l'exaltació de Déu s'uneixen en aquest darrer cant. Jonàs ha comprès el seu Déu en tota la seva dimensió i és per això que bandeja el càstig i l'avarícia (X, 120) en favor de l'amor i de l'esperança en la immortalitat:

«Adéu, però, grans grapes de càstig i avarícia!
Morir per a la nova naixó, clara delícia!»
(X, 120-121)

Jonàs ha resolt la seva problemàtica personal al voltant de Déu i, tanmateix, continua planant fins al final el fantasma d'un greuge que té uns correlats inequívocs en la biografia de Josep Carner (X, 122). Els problemes morals de Jonàs se sintetitzen al final en una actitud davant del món i de la mort, actitud metaforitzada en la cura de la mare en l'ordre i la netedat del mató, de les pomes i de la mel. Aquests tres elements — mató, pomes i mel — són el signe prodròmic de la resurrecció que espera Jonàs i s'han de relacionar amb la terra que Iahvè va prometre a Moisès, una terra de la qual llet i mel rajaven abundantment. És, no cal dir-ho, una metàfora de la immortalitat, del paradís a què Jonàs accedirà mitjançant la resurrecció. A la vegada, Jonàs dona amb

aquestes paraules la justa dimensió del seu Déu: un Déu que és just i, si cal, dur; un Déu que, per sobre de tot, és amor i esperança. Aquests són, en definitiva, dos vessants del seu amor, l'amor del pare i el de la mare. Si haguéssim de fer balanç d'aquest cant, manlleuariem les paraules a Émilie Noulet, la qual, amb precisió i síntesi acostumades, el veu així:

«Beau chant d'espérance et de mélancolie frémissante, qui élargissant le mythe de Jonas, en fait, [...] la préfiguration de la mort et, par consequence, la promesse de la vie éternelle, mais qui, selon la chronique des malheureux humains, en fait, à jamais, le récit de l'exemplaire sagesse des vivants.»¹⁶

Si Carner hagués limitat el seu poema a un exercici de paràfrasi i amplificació, fóra plausible d'establir una interpretació que diferís de la que té el llibre bíblic. Per això, el poema, fins al cant VIII, 130 admet qualsevol lectura, fonamentada, és clar. La polèmica principal entre els crítics s'ha centrat en la religiositat del poema. Aquesta polèmica s'esvaeix des del moment en què es fa una lectura imparcial i detallada dels darrers versos del cant VIII i dels cants IX i X sencers, per tal com és aquí on Carner expressa directament el seu missatge al lector sense l'ús d'una història aliena. I aquests dos darrers cants estan impregnats, com hem vist, d'una problemàtica —resolta al final— de doble naturalesa: filosòfica i religiosa.

El poema *Nabí*, igual que el llibre veterotestamentari, narra les vicissituds de la vida d'un profeta i no pas dels seus oracles profètics. I, a banda d'aquest paral·lelisme, el poema de Carner conserva dos altres trets de la llegenda bíblica: el seu valor simbòlic i, fins i tot, una certa finalitat didàctica ja que dóna a conèixer una visió de la naturalesa i extensió del principi diví. Precisament perquè el poema és la represa d'una antiga llegenda, Carner ultrapassa el sentit originari i converteix les particulars peripècies de Jonàs en un gran símbol: el de l'home i el de la seva vida. Un home que, malgrat tots els impediments, intenta de cercar i de conèixer Déu. I quan assoleix aquest coneixement superior, la recança de la mort es transforma en consciència de la immortalitat humana i el càstig i la venjança en perdó.

¹⁶ É. NOULET, «*Nabí* de Josep Carner», o.c., pàg. 19.

